

**მუხლის სახსრის წინა ჯვარედინა იოგის რეკონსტრუქცია ართროსკოპიულად
ნახევრადმყესოვანი და ნაზი კუნთების მყესების აუტოტრანსპლანტატით -
48 ოპერაციის შედეგების ანალიზი**

პაატა ლუდუშაური - ორთოპედ-ტრავმატოლოგი, ავერსის კლინიკა; ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (ელ-ფოსტა: pa_ata72@hotmail.com ; ტელ: 599775397).

პავლე კასრაძე - პროფესორი, უნივერსიტეტი „გეომედი“.

დავით ფირფილაშვილი - ექიმი-ორთოპედი, პირმაზენსის რეგიონული საავადმყოფო, პირმაზენსი, გერმანია.

მერაბ ვერძუკაშვილი - ორთოპედ-ტრავმატოლოგი, ავერსის კლინიკა; საფეხბურთო კლუბი ეტიფაქი (საუდის არაბეთი) - მთავარი ექიმი; ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი - ასისტენტ პროფესორი.

საშა იანკოვიჩი - პროფესორი, ზაგრების უნივერსიტეტი, ავერსის კლინიკა; ხორვატიის ფეხბურთელთა ნაკრები გუნდის ექიმი; „სვიატოი დუბ“ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი, ზაგრები.

ნაშრომი შესრულდა ავერსის კლინიკაში.

შესავალი

მუხლის სახსრის წინა ჯვარედინა იოგი (მსწჯი) წარმოადგენს სერიოზულ საფრთხეს სპორტსმენებისთვის.

ბოლო წლებში რეკონსტრუქცია ტარდება ძირითადად ართროსკოპიული მეთოდებით. რეკონსტრუქციის შედეგები ბევრ ფაქტორზე არის დამოკიდებული: მენისკების და ხრტილების მდგომარეობაზე, პაციენტის ასაკზე და წონაზე, დაზიანების მექანიზმზე, ჩატარებული ოპერაციის სახეზე, ოპერაციის დროს გამოყენებულ ტრანსპლანტატზე, საფიქსაციო მასალაზე.

როგორც პაციენტები იხსენებენ, ტრავმას ჰქონდა ჰიპერგამლითი მექანიზმი. შედეგად, შეუძლებელია სრული გამლა, პაციენტები აღნიშნავენ მუხლის არასტაბილობას და ისმის ტკაცუნის ხმა.

საბოლოო დიაგნოზის დასაზუსტებლად აუცილებელია მუხლის სახსრის მაგნიტურ-რეზონანსული კვლევა (მრტ), რომელიც ავლენს ასოცირებულ დაზიანებებს.

მსწჯი დაზიანების ოპერაციული მკურნალობისათვის ძირითადად გამოიყენება ბარდაყის მომზიდველი კუნთების მყესების [3] და კვირისტავის საკუთარი იოგის აუტოტრანსპლანტატი. ორთოპედთა ერთი ნაწილი გამოიყენებს ალოტრანსპლანტატსაც. ეს ტრანსპლანტატები ხასიათდებიან რეაბილიტაციის საწყისი პერიოდის უფრო კომფორტული რეჟიმით და შემცირებული პოსტოპერაციული ტკივილით [3].

ჩვენს კვლევის მიზანი და ამოცანები იყო პაციენტებზე პოსტოპერაციული დაკვირვება აქტიურ სპორტში დაბრუნების ვადების შემცირების მიზნით.

მასალა და მეთოდები

2013 წლის 24 იანვრიდან 2020 წლის 16 იანვრის ჩათვლით ავერსის კლინიკაში 47 პაციენტზე ჩატარდა 48 ოპერაცია: მსწჯი-ის რეკონსტრუქცია ართროსკოპიულად ნახევრადმყესოვანი (Hamstrings) და ნაზი კუნთების მყესების გამოყენებით. 47 პაციენტიდან 39 იყო მამაკაცი და 8 ქალი. პაციენტების ასაკი იყო 14-43 წლის დიაპაზონში.

ერთ პაციენტს ოპერაციები ჩაუტარდა ორივე მუხლის სახსარზე: ინტერვალის ოპერაციებს შორის შეადგენდა 6 თვეს. დიაგნოსტიკური ართროსკოპია ჩატარდა სტანდარტული სამუშაო პოსტალებით. დიაგნოსტიკური ართროსკოპიის შემდეგ ხდებოდა აუტოტრანსპლანტატის აღება წვივის წინა-მედიალური ზედაპირიდან - სტანდარტულად 2-3 სმ განაკვეთით. შემდეგ ეტაპზე ხდებოდა აუტოტრანსპლანტატის დამუშავება და სპეციალურ ზომაზე დაყვანა. ბარდაყის არხის მოსამზადებლად კეთდებოდა დამატებითი წინა-მედიალური პორტალი. წვივის არხიდან შეყვანილი აუტოტრანსპლანტატის ფიქსაცია პირველად ხდებოდა ბარდაყზე. ბარდაყზე ფიქსაციის შემდეგ ხორციელდებოდა ფიქსაცია წვივზე [2].

ოპერაციის დროს ხდებოდა დაზიანებული მენისკების რეზექცია ან გაკერვა, დაზიანების ხარისხიდან და მდებარეობიდან გამომდინარე, ასევე, დაზიანებული ხრტილის დამუშავება და სპეციალური ინსტუმენტით „ართროსკოპიული მიკრომოტეხილობის“ შექმნა.

ფიქსაციის სიმყარიდან გამომდინარე ოპერაციის შემდეგ არ გამოიყენებოდა მუხლის სახსრის იმობილიზატორი-ორთეზი. პაციენტები გადაადგილდებოდნენ ყავარჯნებით 4 კვირის განმავლობაში და მათ ეკრძალებოდათ ნაოპერაციები კიდურების სრული დატვირთვა. ოპერაციიდან მე-2 დღეს იწყებოდა რეაბილიტაციის სპეციალური პროგრამა. აქტიური სპორტსმენებისათვის ამ პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენდა 6 თვეს.

შედეგები და მათი განხილვა

1 პაციენტთან აღინიშნა გადანერგილი აუტოტრანსპლანტატის ნაწილობრივი დაზიანება. ამ შემთხვევაში ოპერაციები ჩატარებული იყო ორივე კიდურზე. განმეორებითი ტრავმა აღინიშნა მთის ფერდობზე თხილამურებით სრიალის დროს, როდესაც პაციენტი გადაადგილდებოდა 80-90 კმ/სთ სიჩქარით.

აბსოლუტურად ყველა პაციენტი დაუბრუნდა ცხოვრების ნორმალურ რეჟიმს. ჩვენი შედეგები გვიჩვენებს, რომ ოპტიმალური დრო ოპერაციისთვის არის 3-6 კვირა დაზიანებიდან, როდესაც არ არის შეშუპება და მუხლი სრულიად არის გაშლილი. სპორტში დროულად დაბრუნებისთვის (ჩვენს შემთხვევაში შესაძლებელია სპორტში დაბრუნება 6-7 თვის შემდეგ) განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სრულფასოვან, ფუნქციურ, კონტროლირებად რეაბილიტაცია-აღდგენას. აგრეთვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ყველა პაციენტს შესამჩნევად გაუმჯობესდა ცხოვრების ხარისხი.

დაზიანებული წინა ჯვარედინა იოგით შემდგომი დატვირთვების შემთხვევაში, ალბათობა მენისკების და ხრტილის დაზიანების საკმაოდ მაღალია.

დასკვნები

მსწჯი-ს დაზიანების დროს რეკომენდებულია დროული დიაგნოსტიკა და დროული ოპერაციული ჩარევა - წინა ჯვარედინა იოგის რეკონსტრუქცია ართროსკოპიულად.

დროული ოპერაციული ჩარევის და სრულფასოვანი რეაბილიტაციის შემთხვევაში შესაძლებელია სპორტში დროული დაბრუნება (6-7 თვე) და ცხოვრების ხარისხის საგრძნობი გაუმჯობესება.

ასევე დროული ოპერაციული მკურნალობა არის საუკეთესო პროფილაქტიკა მენისკების და ხრტილის შემდგომი დაზიანებისა.

ლიტერატურა

1. Barber FA, McGarry JE: Meniscal repair techniques. Sports Med Arthrosc 15:199-207, 2007

2. Ferretti M, Ekdahl M, Shen W, et al: Osseous landmarks of the femoral attachment of the anterior cruciate ligament: An anatomic study. *Arthroscopy* 23: 1218-1225, 2007.
3. Lawhorn KW, Howell SM: Principles for using hamstring tendons for anterior cruciate ligament reconstruction. *Clin Sports Med* 26: 567-585, 2007.

ARTHROSCOPIC RECONSTRUCTION OF ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT (ACL) OF KNEE JOINT USING AUTOGRAFTS OF M. SEMITENDINOSUS AND TENDONS OF M. GRACILIS – THE OUTCOME ANALYSIS OF 48 OPERATIONS

Paata Gudushauri - orthopedic surgeon, Aversi Clinic; Associate Professor, Georgian state teaching university of Physical Education and sport, Georgia (email: pa_ata72@hotmail.com).

Pavle Kasradze - Professor, University Geomedi, Georgia.

David Pirpilashvili - orthopedic surgeon, Pirmazens Regional Hospital, Germany.

Merab Vardzukashvili - Head Doctor, FC Ettifaq, Kingdom of Saudi Arabia; Assistant Professor, New Vision University.

Sasha Jankovic - Professor, Zagreb University, Croatia.

Abstract. Anterior cruciate ligament (ACL) of knee joint is often damaged in sport. In this paper we report the results of total of 48 operations carried out on 47 patients at the Clinic “Aversi” – the reconstruction of ACL of knee joint using autografts of m. semitendinosus and tendons of m. gracilis. The operations were carried out during the period from January 24, 2013 to January 16, 2020. Out of 47 patients were 39 men and 8 women. The eldest age was 43 and the youngest – 14. One patient underwent operations on both left and right knee joints. Absolutely all of the patients returned to the normal mode of life. According to the obtained data, the optimal time for surgery was 3-6 weeks after the injury, when the knee was completely extended and edema was not observed. For timely return to sport a full functionally controlled rehabilitation-recovery had a particular importance.

Keywords: Meniscus suture, ACL arthroscopic reconstruction, Anterior Cruciate Ligament, hamstrings, cartilage.